

DOI: 10.5281/zenodo.14459995

RESISTÊNCIA TUMORAL: MECANISMOS DE EVASÃO E DESAFIOS NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Autores: Victor Roberto Barreto Martins; Julia Whately Alcântara; Yasmin Siqueira Prado; Jéssyca Lopes Dourado; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: Considerado o mal do século, o câncer é uma doença genética causada pelo acúmulo de mutações, que podem ocorrer espontaneamente ou devido à exposição a agentes genotóxicos. Nas últimas décadas, os grandes esforços da comunidade científica na compreensão dos mecanismos de ação e das causas por trás do câncer culminaram na identificação de genes frequentemente associados a uma variedade de cânceres ou específicos de determinados tumores, impactando positivamente o desenvolvimento de novas drogas antitumorais. No entanto, a resistência tumoral a esses fármacos têm se tornado um desafio preocupante no tratamento do câncer. Assim, torna-se imprescindível o entendimento profundo dos mecanismos de evasão das células cancerígenas mediante drogas terapêuticas para o desenvolvimento de novas soluções de tratamento. **OBJETIVOS:** Analisar os principais mecanismos de evasão utilizados por células tumorais envolvidos na resistência a quimioterápicos. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Para realização desse estudo, foi realizada uma busca nas bases de dados Capes, PubMed e Scielo, utilizando os descritores “Drug Resistance” e “Cancer Drug Resistance”, com filtragem de artigos publicados em inglês entre os anos de 2019 e 2024. Foram identificados 20 artigos com a temática em foco, sendo destes, 8 utilizados. **RESULTADOS:** Alterações no metabolismo celular, a expressão da proteína survivina — que desempenha um papel crucial na resistência das células tumorais à apoptose —, a regulação do gene O6-metilguanina–DNA metiltransferase (MGMT), responsável pelo reparo do DNA, e a atuação do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), que promove a angiogênese, a progressão e a metástase dos tumores, estão entre os mecanismos que contribuem para a resistência. Além disso, tanto a heterogeneidade celular comumente observada nos tumores quanto às variações no perfil molecular das células tumorais contribuem de maneira significativa para a variação na resposta dessas células ao tratamento quimio-radioterapêutico, resultando, conseqüentemente, em resistência ao tratamento e recidiva. **CONCLUSÃO:** Com isso, foi possível concluir que a resistência tumoral aos tratamentos quimioterápicos atualmente empregados está intimamente relacionada aos mecanismos de evasão que as células cancerígenas utilizam, evidenciando a urgência de sua compreensão para o desenvolvimento de novas drogas terapêuticas.

Descritores: Câncer, Drogas Antitumorais, Resiliência Celular.

Instituição: Universidade Federal de Jataí